

Профилактика рождения детей с расщелиной губы и нёба. Особенности профессиональной деятельности медицинской сестры

Шатова Е. А., аспирант

кафедры управления сестринской деятельностью и социальной работы ИПСР
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова», Министерство здравоохранения РФ (Сеченовский Университет), г. Москва, Россия

Актуальность исследования. В современном мире проблемы, связанные с врожденной челюстно-лицевой патологией (ВЧЛП) детей, являются одними из актуальных, решением которых занимаются многие исследователи России и зарубежья. Об этом свидетельствуют многочисленные конференции, симпозиумы, конгрессы специалистов по вопросам снижения данной патологии у детей и подростков, такие как: Колесовские чтения, World Congress of the International Cleft lip and Palate Foundation (CLEFT2020) [17, 54].

К одной из наиболее распространенных врожденных пороков развития челюстно-лицевой патологии относятся расщелины губы и нёба [39].

Ключевые слова: расщелина губы и нёба, дети, врожденная патология, профилактика, факторы риска, детская инвалидность, диагностика.

Prevention of the birth of children with cleft lip and palate. Features of the professional activity of a nurse

Shatova E. A., post-graduate student

of the Department of nursing management and social work
IPSR SECHENOV First Moscow state medical University, Ministry of health of the Russian Federation
(Sechenov University), Moscow, Russia

Relevance of the study. In the modern world, the problems associated with congenital maxillofacial pathology (CHLP) in children are one of the most urgent, the solution of which is engaged in many researchers in Russia and abroad. This is evidenced by numerous conferences, symposia, and congresses of specialists on the reduction of this pathology in children and adolescents, such as: Kolesov Readings, World Congress of the International Cleft lip and Palate Foundation (CLEFT2020) [17, 54]. One of the most common congenital malformations of maxillofacial pathology is cleft lip and palate [39].

Keywords: cleft lip and palate, children, congenital pathology, prevention, risk factors, children's disability, diagnosis.

Чем более продвигается наука в изучении причин болезни, тем более выступает то общее положение, что предупреждать болезни гораздо легче, чем лечить их
И.И. Мечников

The more science advances in the study of the causes of disease, the more the general position appears, that it is much easier to prevent diseases than to treat them
I. I. Mechnikov

Среди всех видов пороков развития челюстно-лицевой области (ЧЛО) частота рождения детей с расщелиной губы и нёба самая высокая, данная патология составляет около 13% всех врожденных пороков развития человека. По данным ВОЗ, они встречаются с частотой 0,6-1,6 случая на 1000 новорожденных. В России с ВЧЛП рождается в среднем 1 на 800 новорожденных. Число больных с этой патологией во всем мире постоянно увеличивается, каждая пятая

типичная расщелина ЧЛО является компонентом тяжелого синдрома [28, 33, 45]. Так, например, диагноз врожденная расщелина верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого нёба встречаются в России с частотой 1:500 – 1:1000 новорожденных. В Москве и Московской области средние показатели составляют 1:620-1:740 [8].

По статистическим данным Министерства здравоохранения РФ, в России ежегодно рождается около 50 тысяч детей с врожденными пороками и аномалиями лица и черепа [17].

Проблема рождения детей с расщелиной губы и нёба на сегодняшний день остается актуальной и требует поиска путей ее решения. Мультифакторная этиология возникновения рассматриваемых аномалий, их достаточно высокий риск наследственной предрасположенности, которая, по данным разных авторов, варьирует в разных популяциях в диапазоне 50-90%, определяют значимость врожденных пороков развития (ВПР) ЧЛО как медико-генетической проблемы [28, 41].

На современном этапе развития государства ключевыми проблемами здравоохранения также остаются сохранение здоровья населения, снижение инвалидизации, профилактика заболеваний, в том числе и генетически обусловленных ВПР [6].

Данная патология относится к XVII классу МКБ-X «Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (Q00-Q99)» по следующим кодам: Q35-Q37 – расщелина нёба (волчья пасть), расщелина губы (заячья губа), а также расщелина нёба и губы (волчья пасть с заячьей губой) [28].

Изучение расщелины губы и нёба актуально еще и потому, что инвалидность у таких детей наступает с момента рождения. Смертность, связанная с пороками, занимает 2–5 место в структуре детской смертности. Кроме этого отмечена тенденция увеличения числа таких детей, которые в последствие, становятся инвалидами, живущими в детских домах [17, 37].

Данный врожденный порок является не только косметическим, но и функциональным, приводит к инвалидизации ребёнка с первых дней жизни и до момента полного восстановления функции артикуляционного аппарата и утраченных социальных функций [2, 18].

Первым в родильном доме с таким ребенком встречается неонатолог. Эти врачи хорошо осведомлены о проблемах, возникающих уже с первых часов жизни ребенка, родившегося с расщелиной верхней губы и нёба, у которого, в зависимости от вида дефекта, в той или иной степени нарушены процессы сосания, глотания, дыхания и звукообразования, что в свою очередь, вызывает нарушения нормального функционирования многих систем организма ребенка, и его общего развития. Совокупность этих факторов может значительно снижать качество его жизни и нередко приводит к пожизненной инвалидности, как говорилось выше [1, 30, 36, 37].

Комплексная реабилитация пациентов – детей с расщелиной губы и нёба объединяет диагностические, лечебные, восстановительные и реабилитационные мероприятия, направленные на улучшение анатомических, функциональных и эстетических показателей. Она должна начинаться с первого обращения пациента или родителей больного ребенка в медицинское учреждение [37].

У детей с расщелиной губы и нёба, по свидетельству ряда ученых, с первых месяцев жизни замедляется процесс формирования речи, искажается работа слуходвигательного анализатора, несвоевременно появляется лепет, снижается речевая активность, ограничивается словарный запас и понимание обращенной речи на фоне недостаточного эмоционального общения со взрослыми и задержки развития предметных и игровых действий, это дает основания для длительных занятий с логопедом в периоде комплексной реабилитации [24].

У детей с расщелиной губы и нёба, вследствие особенностей анатомического строения артикуляционного аппарата, отмечаются нарушения дыхания, жевания, глотания, снижение слуха, последствиями которых являются грубые нарушения речевой функции, такие как риноплазия и ринофония. Данная кате-

гория входит в группу риска по возникновению «коммуникативной дезадаптации» (термин Волковской Т.Н.) [20]. Максимальное восстановление речи детей с расщелинами губы и нёба является необходимым звеном психосоциальной адаптации, так как наличие данной патологии обуславливает развитие сложного комплекса нарушений жизнедеятельности и в дальнейшем приводит к социальной депривации и ограничению коммуникативных возможностей [19].

Учитывая, что лечение и комплексная реабилитация большинства таких пациентов сопряжено с большими затратами, становится очевидной необходимость ранней качественной диагностики этих аномалий, а также четкое соблюдение преемственности между медицинскими организациями в процессе выявления и ведения таких больных [28].

Несмотря на достижения современной медицины в вопросе комплексного лечения и реабилитации детей с врожденной патологией лица, у пациентов данной категории сохраняется риск возникновения эмоциональных и поведенческих нарушений, трудностей в обучении и адаптации [44].

Социальная и медицинская значимость проблемы усугубляется накоплением генетического груза в популяции, неполным выявлением факторов риска, недостаточным вниманием к мерам первичной профилактики аномальных зачатий и нарушений развития плода (осознанное планирование беременности, медико-генетическое консультирование, оздоровление условий труда, улучшение экологической ситуации территорий проживания) [43].

С одной стороны – у данной группы пациентов имеются тяжелые анатомические и функциональные нарушения, а с другой – очевидные дефекты лица нарушают социально-психологическую адаптацию в современном обществе сначала ребенка, а затем уже и взрослого человека, не позволяя ему поддерживать адекватное качество жизни. Тяжесть порока развития губы определяется внешними проявлениями, социальной ущербностью ребенка в дошкольном и школьном коллективе, негативным психологическим фоном в семье [11].

Таблица № 1. Сопутствующая патология у детей с ВРГН [30]

Сопутствующая патология	n=186
	Абс / %
Аллергические заболевания	23 / 12,3
Анемия	35 / 18,8
Дисбактериоз кишечника	22 / 11,8
Заболевания ЛОР-органов	20 / 10,7
Частые простудные заболевания	27 / 14,5
Рахит	21 / 11,2
Гипотрофия	17 / 9,1
Сочетанная патология	21 / 11,2

У детей данной категории регистрируется высокая распространенность сопутствующих заболеваний (заболевание ЛОР-органов, органов желудочно-кишечного тракта, дыхательной, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем). Данные по сопутствующей патологии представлены в таблице № 1 [18].

Распространенным заболеванием у данного контингента пациентов является экссудативный средний отит и вызванная им кондуктивная тугоухость. В отечественной литературе имеются публикации (статьи, монографии), посвященные состоянию среднего уха у детей с расщелиной губы и неба [4].

Ретроспективно проанализированы 414 историй болезни пациентов с врожденными расщелинами губы и неба, которые были пролечены в период с 2014 по 2018 г. в отделении челюстно-лицевой хирургии (стоматологического детского) «Клинического центра челюстно – лицевой, пластической хирургии и стоматологии» ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России.

Возраст пациентов, обратившихся за помощью, – от двух месяцев до одного года (10,6%), от одного года до пяти лет (29,4%), от пяти до десяти лет (26,5%), от десяти до пятнадцати лет (22,3%), от пятнадцати до восемнадцати лет (11,2%).

У пациентов, пролеченных в период с 2014 по 2018 г., диагностировались следующие формы врожденной патологии ЧЛО: расщелина твердого неба и губы односторонняя – 37,5%, расщелина твердого неба и губы двусторонняя – 19,4%, расщелина губы двусторонняя – 10,2%, расщелина твердого неба двусторонняя – 8,2%, расщелина неба – 5,3%, расщелина твердого и мягкого неба односторонняя – 7,3%, другие – 12,1%.

Ежегодно максимальную долю обращений (64,53%) составляют обращения из-за расщелины твердого неба и губы односторонней.

Был проведен анализ субъектов РФ, из которых наиболее часто обращались пациенты за специализированной медицинской помощью.

В результате исследования и анализа случаев рождения детей с врожденной расщелиной губы и/или неба выяснилось, что частота встречаемости данной патологии в различных субъектах РФ значительно варьирует. Врожденная расщелина губы и неба наиболее часто диагностируется среди новорожденных Смоленской области (9,17%), Рязанской области (6,82%) и г. Москвы (6,22%). В Липецкой, Орловской, Курской, Вологодской, Кемеровской, Кировской, Ивановской, Калужской, Ярославской, Костромской, Воронежской, Новосибирской, Тюменской, Владимирской, Мурманской, Волгоградской областях; республиках Дагестан, Карелия, Мордовия, Калмыкия, Крым; Краснодарском, Алтайском, Пермском, Камчатском краях частота встречаемости данной патологии составляет от 1 до 4 %.

Наибольшая распространенность врожденных пороков развития ЧЛО установлена в Смоленской области, что связано с географической близостью и радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне [Шатова англ].

Наше исследование также проводится и в настоящее время на базах отделения челюстно-лицевой хирургии (стоматологического детского) «Клинического центра челюстно – лицевой, пластической хирургии и стоматологии» ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России и ГБУЗ города Москвы "Детская городская клиническая больница святого Владимира ДЗМ". Проведение исследования

планируется социологическим методом, полученные данные будут представлены в обобщенном виде в дальнейших публикациях. Период планируемого исследования 01.11.2020 г. – 01.06.2021 г.

Знание причин развития расщелины губы и неба, этно-территориальных особенностей их, дает возможность правильно организовать профилактику и лечение [13].

Поиск источников для представленного обзора данных литературы проводился в базе Научной электронной библиотеки MEDLINE, eLIBRARY.RU и PubMed, созданной Национальным центром биотехнологической информации (NCBI). Материалы литературного обзора раскрывают медико-социальные вопросы, связанные с получением детьми с расщелиной губы и неба, статуса «ребенок-инвалид», а также направления научных исследований в совершенствовании организации медицинской помощи родителям и пациентам с расщелиной губы и неба в решении данных проблем. Было найдено 3 ссылки на публикации, соответствующие условиям запроса. В настоящем обзоре использованы данные 51 источника литературы, в которых обсуждались вопросы о роли различных факторов в формировании инвалидизирующих состояний у детей.

Выяснение причин формирования расщелины губы и неба и их профилактика чрезвычайно важны для современной стоматологии. Одной из важнейших проблем в стоматологии является проблема профилактики пороков ЧЛО, что в определенной мере обусловлено недостаточным изучением распространенности, структуры и роли различных экзогенных и эндогенных факторов, в том числе неблагоприятных экологических воздействий [15].

Ряд исследователей отмечает рост числа врожденных аномалий в России после аварии на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года [6].

Очевидно, что подобные тенденции, как самостоятельно, так и в совокупности с влиянием факторов, имеющих отношение к окружающей среде и образу жизни, о чем свидетельствуют многие исследователи, обусловили наблюдаемый в последнее время негативный тренд в динамике частоты данных аномалий развития. Это явление, особенно в сочетании с разнообразием клинико-морфологических форм расщелин губы и неба, последующей усугубляющейся ситуацией и, зачастую, предопределенностью исхода обуславливают особую эпидемиологическую значимость ВПР ЧЛО. Таким образом, ВПР ЧЛО с расщелиной губы и/или неба привносят весомое дополнение в структуру причин детской заболеваемости, являясь значимым фактором риска развития различных видов сопутствующей патологии [28].

Перелом во взглядах на профилактику наследственных болезней произошел в 60–70-х годах XX века в связи с разработкой методов профилактического лечения, пренатальной (в том числе пренатальной) диагностики, методов выявления скрытого носительства патологических генов. Выделяют несколько уровней профилактики врожденной и наследственной патологии: прегаметический, прегенетический, пренатальный и постнатальный [23].

Важно помнить, что патогенез заболевания происходит на ранних стадиях эмбрионального развития

[10]. И около 60% случаев заболевания выявляются в первые 7 дней жизни уже в родовспомогательных учреждениях [3].

Для профилактики данной патологии требуется комплексный подход ученых, врачей разных специальностей, а также важно участие медицинских сестер [40].

Профилактика расщелины губы и нёба зависит в первую очередь от раннего выявления больных и семей повышенного генетического риска и активного сотрудничества медико-генетической, акушерско-гинекологической и педиатрической служб [14].

Среди профилактических программ, направленных на снижение частоты ВПР у детей, существенное место занимает мониторинг таких состояний [35].

Планирование и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение частоты рождения детей с ВПР, должно опираться на данные эпидемиологических исследований. Главными задачами, которые решаются при проведении мониторинга, являются: определение частот ВПР и проведение эпидемиологических исследований в конкретной популяции; выявление их этиологии и осуществление контроля над тератогенными факторами среды; оценка влияний на популяционные показатели частот ВПР массовых программ профилактики [29].

УЗИ - исследование - одна из важнейших процедур по контролю развития плода в пренатальном периоде. В России проводят три последовательных УЗИ - исследования за период беременности матери. Первое УЗИ выполняют на сроке беременности 12-13 нед., второе - 19-23 нед., третье - 32-36 нед. Это исследование первого уровня и все результаты, рекомендации находятся в участковых женских консультациях. Женщины с отклонениями, которые выявили при мониторинге первого уровня, становятся пациентами второго уровня и направляются для своевременного прохождения дальнейших обследований и наблюдений, при выявлении грубых аномалий, несовместимых с жизнью будущего ребенка, - в медико-генетическую консультацию [7].

В ультразвуковом отделении Института акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта ежедневно на протяжении многих лет проводятся УЗИ беременных 2-го уровня, включающие в себя ультразвуковые скрининги в соответствии с приказом № 572н от 2012 г. Все исследования выполняются на приборах экспертного класса врачами высокого уровня подготовки. В среднем в год в отделении проводят более 10 000 исследований, из которых скрининговых около 2500 [22].

В то же время отмечается некоторое снижение рождения детей с ВПР в связи с широким внедрением в медицинскую практику ультразвукового пренатального скринингового обследования на приборах экспертного класса. Медицина быстро развивается, ультразвуковые приборы экспертного класса совершенствуются, и с каждым годом появляется все больше возможностей для раннего выявления тех или иных отклонений в развитии плода. Это дает время и возможность родителям своевременно, уже в ранние сроки (I триместр), принять решение о целесообразности пролонгирования беременности или

определить тактику наблюдения за развитием плода, а также алгоритм выполнения дополнительных обследований и консультаций [22].

Проводится также скрининговое обследование всех беременных на предмет выявления патологии ЧЛЮ. При выявлении данной патологии осуществляется контроль, ведение беременности, психологическое сопровождение матери до родов, как врачами - специалистами, так и медицинскими сестрами [6].

Актуальность изучения вопросов, касающихся комплексного лечения определяется отсутствием тенденции к снижению инвалидности в связи с этой патологией, что в значительной степени обусловлено низким уровнем всех видов профилактики и свертыванием программ диспансеризации [46].

Комплексное лечение и реабилитация таких детей состоит из хирургического, ортодонтического лечения и логопедической коррекции речи. Так, после выписки из роддома в Специализированном Центре проводится первый комплексный осмотр ребенка, включающий составление индивидуального плана медицинской реабилитации, определение необходимости дохирургического ортодонтического лечения и первого этапа оперативного лечения, проводимого индивидуально для каждого ребенка. На данном этапе важна профессиональная деятельность медицинской сестры [17].

Специализированная медицинская помощь оказывается врачами - специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию [25].

Специализированная медицинская и социальная помощь детям с расщелиной губы и нёба должна начинаться в период планирования деторождения, или с первого обращения пациента или родителей больного ребенка в медицинское учреждение. Объединение творческих организационных сил специалистов, занимающихся проблемой лечения детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области, создание региональных Центров диспансеризации и учета пациентов, позволит оказывать раннюю высококвалифицированную, специализированную медицинскую помощь, что в свою очередь позволит проводить раннюю медико-психологическую, педагогическую и социальную реабилитацию маленьких пациентов [37].

Один из важных разделов деятельности всех стоматологических учреждений это работа по профилактике стоматологических заболеваний, включающая профилактические осмотры населения, выявление больных стоматологического профиля; диспансеризация (санация полости рта, динамическое наблюдение и лечение); проведение организационных мероприятий (применение противокариозных средств, рекомендации специальных диет, по фторированию воды, по улучшению санитарно-гигиенических условий, по ведению здорового образа жизни) [26].

Проведение бесед с будущими мамами. Преимущество такой формы просвещения - обратная связь.

Обеспечение матерей научно-популярной литературой, учебными и методическими пособиями,

специальными публикациями и рекомендации просматривать передачи в СМИ, листовками, памятками, обучающими видеофильмами. Выступление с докладом на занятиях в Школах материнства.

В соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», профилактическая работа – значимая составляющая деятельности медицинской сестры [27, 31].

В настоящее время широко распространено групповое профилактическое консультирование, такое как, Школа здоровья, в организации работы которой, медицинские сестры играют важную роль. Школы здоровья – это наиболее эффективная форма профилактического консультирования в женских консультациях.

Профилактическое консультирование – это процесс информирования и обучения пациента для повышения его приверженности к выполнению врачебных назначений и формированию поведенческих навыков, способствующих снижению риска заболевания (при отсутствии заболеваний) и осложнений заболеваний (при их наличии).

Медицинская сестра реализует профилактическое консультирование в следующих формах: краткое, углубленное, то есть, индивидуальное, и групповое – Школа материнства в женской консультации.

Приверженность – полнота и точность выполнения врачебных назначений медикаментозных и немедикаментозных.

Целью обучения в таких школах является повышение приверженности беременных к выполнению назначений врача акушера – гинеколога. В основу обучения будущих матерей входит – объяснение, закрепление, обучение навыкам, наглядные материалы, с элементами медицинской психологии и поддержки семей.

Принципами единства трех составляющих эффективного профилактического консультирования являются: информирование родителей, мотивирование их и обучение.

Разработка стендовой информации учреждения может являться одним из методов профилактической работы среднего медицинского персонала, а также целесообразно разрабатывать методические рекомендации для родителей, которые столкнулись с проблемой расщелины губы и неба.

Исследование, проведенное Абдурахмоновым А.З. и соавт., показало, что дети с расщелиной верхней губы и неба нуждаются в ортодонтической, хирургической, ортопедической реабилитации в специализированных центрах [1].

В Москве специализированная помощь оказывается детям с расщелиной губы и неба в следующих медицинских организациях: ГБУЗ города Москвы "Детская городская клиническая больница святого Владимира ДЗМ", ГБУЗ города Москвы "Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ", ГБУЗ города Москвы "Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ", ГБУЗ «Научно-практического центра специализированной

медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого ДЗМ», Клинического центра «Челюстно-лицевой, реконструктивно – восстановительной и пластической хирургии» Клиники МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ФГБУ НМИЦ "ЦНИИСиЧЛХ" Минздрава России.

Специализированная, высококвалифицированная помощь детям с данной патологией с участием всех специалистов оказывается в г. Алматы. В то же время, специалисты всего мира единодушны во мнении, что дети с расщелиной губы и неба нуждаются в комплексной реабилитации группой специалистов, объединенных в центре реабилитации таких детей [37].

В Самарской области помощь детям с врожденной патологией ЧЛО представлена комплексом мероприятий медико-социальной реабилитации, проводимой в Самарском центре реабилитации детей и подростков с врожденной и приобретенной челюстно-лицевой патологией, который работает на базе педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина [17].

В НПЦ «Бонум» внедрена система раннего выявления (в том числе пренатального скрининга), лечения и эффективной комплексной реабилитации детей со сложной врожденной и сочетанной патологией, основанная на принципах междисциплинарного системного подхода. Свердловский областной центр врожденной челюстно-лицевой патологии начал свою работу на основании приказа Министерства здравоохранения РСФСР № 203 от 27.11.1990 [12].

Дети, проживающие в г. Санкт-Петербург с врожденной патологией ЧЛО состоят на учете в Санкт-Петербургском Центре по лечению детей с врожденной патологией ЧЛО и ринолалии. За период с 1996 по 2012 г. оказана помощь 1219 больным с врожденными расщелинами губы и неба. У 483 детей была врожденная расщелина верхней губы (у 361 ребенка врожденная расщелина верхней губы, у 122 детей врожденная двусторонняя расщелина верхней губы). У 175 детей расщелина мягкого и частично твердого неба, 201 ребенок с полной односторонней и срединной расщелиной неба, у 70 детей полная двусторонняя расщелина неба. С диагнозом остаточная и послеоперационная деформация носа и верхней губы наблюдалось 290 детей. В Санкт-Петербургском Центре по лечению детей с врожденной патологией ЧЛО и ринолалии совместно с челюстно-лицевыми хирургами НИДОИ им. Г.И. Турнера разработана схема комплексного лечения [32].

Порядок оказания консультативной помощи в Чувашской Республике, оказываемый в Центре детской челюстно-лицевой хирургии ДМЦ МЗ СР ЧР, он выглядит следующим образом. После получения экстренного извещения заведующий отделением ЧЛХ организывает срочный выезд хирурга-стоматолога для проведения осмотра, определения объема необходимых мер для осуществления адекватного вскармливания ребенка и врача-ортодонта для решения вопроса об изготовлении obturatora по типу съёмного протеза. В Центре ЧЛХ ДМЦ МЗ СР ЧР ребенок с ВРГН должен быть осмотрен в возрасте одного месяца. На консультативный прием в Центр пациента направляет врач-педиатр (детский стоматолог, хирург) [3].

С 1972 г. на базе ГУЗ «Областная клиническая стоматологическая поликлиника» г. Кемерово функционирует центр профилактики и лечения детей с врожденной патологией ЧЛО. В центре реализуется комплексный подход к реабилитации детей-инвалидов с привлечением специалистов широкого профиля: хирург, генетик, оториноларинголог, ортодонт, педиатр, логопед, психиатр. Специалистами центра ведется работа по лечению и реабилитации детей, имеющих патологию ЧЛО [5].

Мероприятия, проведенные в масштабе государства по оздоровлению населения, вызвали интерес у населения к здоровому образу жизни. Ежегодно проводимые профилактические осмотры детей позволили выявить детей с различными патологиями и способствовали их оздоровлению. В связи с отсутствием единой концепции, с учетом уровня экономических условий, экологической ситуации, в каждом конкретном регионе отмечается довольно низкая эффективность работы центров по оказанию различных видов специализированной помощи, в том числе по ранней диагностике и разработке мероприятий по предупреждению рождения детей с челюстно-лицевыми аномалиями. Кроме того, чрезвычайную важность представляет детальное изучение влияния неблагоприятных природных факторов на генетическую обусловленность расщелин, имеющих, по мнению большинства исследователей, мультифакторную этиологию. Все это определяется актуальной общегосударственной проблемой планирования семьи и формирования здорового образа жизни [38].

В настоящее время средний медицинский персонал, от которого во многом зависит качество и эффективность предоставляемых услуг, играет одну из ведущих ролей в решении задач по оказанию медико-социальной помощи населению. Соответственно и в нашей стране появляется необходимость специальной подготовки специалистов со средним медицинским образованием, в том числе медицинской сестры детского отделения челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ). Несмотря на достаточно широкое освещение данной проблемы в отечественной и зарубежной научной литературе, к сожалению, до настоящего времени недостаточно изучены такие важные аспекты как: мотивация среднего медицинского персонала к работе в детских отделениях ЧЛХ, и конкретно, причины, по которым медицинские сестры выбирают работу в данном отделении, не определены приоритетные направления этой работы. Не выявлены и не изучены медико-социальные факторы, которые влияют на работу с населением среднего медицинского персонала. Управление качеством трудовой деятельности среднего медицинского персонала детских отделений ЧЛХ возможно лишь тогда, когда его деятельность изучена, структурирована, нормирована. Следовательно, решение всех этих задач возможно только с использованием разработанных конкретных медико-социологических исследований. Но к сожалению проблемы, которые связаны с профессиональной деятельностью среднего медицинского персонала, работающего в детских отделениях ЧЛХ, пока еще не получили должного освещения в литературе [26].

С учетом того, что дети с расщелинами губы и неба являются инвалидами детства, и до 14–16 лет, как правило, находятся под постоянным вниманием хирурга, ортодонта, педиатра, невропатолога, логопеда, то представленные данные убедительно свидетельствуют о возможностях значительно снизить срок инвалидизации детей [32].

Также нам представляется крайне необходимым совершенствование системы пренатального консультирования пациенток, при выявлении у их плодов аномалий развития. Кроме этого, целесообразно проводить пренатальное консультирование пациенток специалистами узкого профиля (детскими хирургами, ортопедами, кардиологами) для прогнозирования исходов, определения адекватных сроков родоразрешения и составления плана ведения новорожденного. Организация системы обратной связи с такими пациентками после родов позволит осуществлять более полноценный анализ исходов [22].

Таким образом, расщелины верхней губы и неба остаются актуальной проблемой стоматологии и в настоящее время, что связано со сложностью функциональных нарушений органов и тканей полости рта и множеством нерешенных вопросов их профилактики. При этом среди нерешенных вопросов важное место занимают профилактика и медико-социальная адаптация детей с врожденными пороками. Исследования в этой области крайне необходимы. Приведенные факты диктуют необходимость дальнейшего совершенствования систем диагностики, профилактики, лечения и реабилитации детей с расщелиной губы и неба в России и в мире, а формирование данного ВПР ЧЛО связано с медико-биологическими, экологическими, социальными факторами. Выявление возможных управляемых факторов риска является актуальной задачей и позволит использовать наши данные для создания медицинских, социальных программ профилактики развития расщелин верхней губы и неба [42, 43].

Все это дало нам основание углубленно изучить эту проблему и разработать новые подходы к комплексной реабилитации детей с врожденной и наследственной патологией ЧЛО в рамках изучения деятельности среднего медицинского персонала. Кроме того, выявление возможных управляемых факторов риска остается на сегодняшний день актуальной задачей и позволит использовать данные отечественных и зарубежных авторов для создания медицинских, социальных программ профилактики возникновения расщелины губы и неба для среднего медицинского персонала и родителей [47, 48].

Среди нерешенных вопросов важное место занимают скрининг, диагностика и профилактика рождения детей с расщелиной губы и неба. Эти исследования крайне необходимы для дальнейшего совершенствования профилактических и реабилитационных мероприятий. Всем известно выражение о том, что болезнь легче предупредить, чем лечить, сейчас с каждым днем приобретает все большее значение, так как появляется все больше возможностей для раннего предупреждения болезней и инвалидизации. Особенно это важно, когда речь идет о здоровье еще не родившегося ребенка. В связи с этим к наиболее актуальным проблемам научных исследований по

изучению распространенности стоматологических заболеваний относится изучение влияния различных тератогенных факторов на развитие врожденных пороков ЧЛО. Совместные усилия педиатров, акушеров-гинекологов, врачей ультразвуковой диагностики, генетиков, детских челюстно-лицевых хирургов помогут семье в решении проблемы планирования беременности, полного обследования во время беременности, определении тактики родоразрешения и составлении плана проведения хирургической коррекции расщелина губы и/или нёба [15, 52].

Рекомендации. 1. Все беременные должны проходить ультразвуковое обследование. Особое внимание следует обращать внимание на группу женщин повышенного риска.

2. Всем беременным, у которых при ультразвуковом исследовании выявлена расщелина губы и/или нёба у плода, показана консультация детского челюстно-лицевого хирурга.

3. При выявлении у плода расщелины губы и/или нёба показано обследование в медико-генетической консультации, проведение инвазивной пренатальной диагностики.

4. Все дети с расщелиной губы и/или нёба должны быть направлены на консультацию к генетику для уточнения диагноза [52].

При появлении в семье ребенка с расщелиной неба, губы, на родителей возлагается большая ответственность по уходу за ним, кроме того, в процессе организации ухода за таким ребенком, особенно в домашних условиях, родителя сталкиваются с рядом типичных для данной патологии проблем. Получить важную информацию о заболевании и познакомиться и пообщаться с семьями, которые столкнулись с такой проблемой можно на форуме для родителей «Улыбки наших детей». Возникает множество проблем, например, ребёнку сложно накормить – внутри полости рта не создается давление, сосание становится невозможным, нужно прибегать к помощи различных приспособлений и технических средств для кормления такого ребенка. Кроме того, существует опасность сопутствующей патологии, например, отиты и другие ушные заболевания. Ребёнку делают многочисленные операции по исправ-

лению такого дефекта. И, пройдя через эти трудности, семье сложно будет решиться на второго ребёнка. Появляется страх за ребенка, что следующий ребенок может получить такую же патологию, что и первый. Поэтому нужно обязательно планировать последующую беременность.

Важно пройти обследование обоим родителям. Обязательна в таких случаях консультация генетиков, которые проведут ряд тестов, которые помогут выявить характер патологии, то есть, передаётся ли она в данной семье на генетическом уровне или нет. Далее будет правильным проверить, есть ли вирусы в активной стадии в организме, например, вирус герпеса. Вирусы могут поразить эмбрион и стать причиной того, что женщина потеряет ребенка. Непременно женщина беременная должна регулярно по назначению врача принимать витамины, это и фолиевая кислота, и витамин В, который помогает тканям соединяться между собой. Специалисты в нашей стране и зарубежные склоняются к мнению, что основная причина возникновения у ребенка расщелины губы и нёба – это недостаток фолиевой кислоты. Это подтверждается рядом исследований. Главное также питаться правильно, в рационе беременной женщины должны быть включены овощи, фрукты, готовить еду на пару, в духовке, для того чтобы сохранять полезные вещества в еде. Внимательно изучать состав продуктов, чтобы в нём не встречались консерванты группы Е200, родителям нужно знать, где росли овощи. В общем, нужно к моменту беременности приводить свой организм в порядок, закаливать его, чтобы не болеть инфекционными заболеваниями. Исключить алкоголь и курение – вероятность возникновения расщелины увеличится в разы. Во время самой беременности женщине нужно продолжать пить поливитамины, кушать правильную еду, много времени проводить на открытом воздухе. До выхода в декрет перейти на щадящую работу, ограничить «общение» с компьютером, так как его излучения могут привести к патологии расщелины нёба, и больше отдыхать. Нужно постараться позитивно мыслить, настраиваться на положительный исход, сконцентрироваться на себе и будущем ребенке.

Литература:

1. Абдурахмонов А.З., Субханов С.С., Постников М.А., Абдурахимов А.Х., Ворожейкина Н.А. Комбинированные мероприятия и реабилитация больных с односторонней расщелиной губы и неба до и после хирургического вмешательства/Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 3, 2018. С. 97-106.
2. Александрова Л.И. Анализ эффективности комплексного лечения детей с врожденной расщелиной губы и неба с использованием международной классификации функционирования/Пермский медицинский журнал// том XXXV, № 3, 2018. С. 74-78.
3. Андреева О.В. Поэтапная реабилитация детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба//Вестник Чувашского университета. – 2012. – № 3. – С. 269-275.
4. Богородицкая А.В., Сарафанова М.Е., Радциг Е.Ю., Притыко А.Г. Состояние среднего уха и слуховой функции у пациентов с врожденной расщелиной верхней губы и неба в различные периоды детства/Вестник РГМУ//№ 1, 2015. С. 65-67.
5. Булгакова Е.А., Богомолова Н.Д., Цитко Е.А. Оценка эффективности деятельности центра профилактики и лечения детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области/Медицина в Кузбассе//Т.12, № 3, 2013. С. 19-25.
6. Варфоломеева Л.Г. Организация специализированной помощи детям с врожденной челюстно-лицевой патологией в Тульском регионе с учетом экологической обстановки/научная работа, к.м.н., Москва, 2003.

7. Васильев Ю.А., Редько А.Н., Гуленко О.В., Удина И.Г. Выявление врожденных расщелин губы и неба в ходе пренатального УЗИ – исследования в Краснодарском крае/Российский стоматологический журнал//21 (4), 2017. С. 190 – 193.
8. Врожденные пороки развития челюстно-лицевой области у детей: учебное пособие / под ред. О.З. Топольницкого, А.П. Гургенадзе. – Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2020. – 160 с.: ил. С. 4 – 5, 24-25.
9. Детская челюстно-лицевая хирургия. Руководство к практическим занятиям / под ред. О.З. Топольницкого, А.П. Гургенадзе. – 2-е изд. – Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2020. – 168 с.: ил. С. 114-116.
10. Дудник О.В., Гамулина Е.А., Мамедов Ад.А. Ортодонтический этап подготовки к хирургической операции новорожденных с расщелиной губы и неба / Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции «Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей: актуальные вопросы комплексного лечения» г. Москва, 21-22 ноября 2019 г. С. 71-73.
11. Дурново Е.А., Глявина И.А., Монакова Н.Е. Диагностические и лечебные аспекты реабилитации детей с врожденными пороками развития лица в Нижегородской области/Российский стоматологический журнал//№ 5, 2013. С. 46-47.
12. Ершова О.Ю., Долгополова Г.В., Блохина С.И. Технологический процесс оказания комплексной помощи пациентам с расщелиной альвеолярного отростка на этапах подготовки, оперативного лечения и послеоперационной реабилитации/Детская хирургия//21 (5), 2017. С. 258-261.
13. Игнатъева О.В. Врожденные расщелины верхней губы и неба у детей в Чувашской Республике/Современные проблемы науки и образования. Электронный научный журнал// № 3, 2013.
14. Игнатъева О.В., Краснов М.В., Анохина А.В. Врожденные расщелины верхней губы и неба у детей в Чувашской Республике и оптимизация их лечения/Педиатрия//№ 3, 2015. С. 16 – 22.
15. Инояттов А.Ш., Содиков Б.Р., Саидова М.А. Изучение факторов риска рождения детей с пороками челюстно-лицевой области/Педиатрический вестник Южного Урала//№ 2, 2016. С. 32 – 37.
16. Касимовская Н.А., Шатова Е.А. Врожденная расщелина губы и неба у детей: распространенность в России и в мире, группы факторов риска/Вопросы современной педиатрии/2020/том 19/№2. С. 142-145.
17. Калинина А.М. Основы профилактического консультирования, диспансеризация и профилактические медицинские осмотры. ФГБУ «ГНИЦ ПМ» МЗ России.
18. Колыванов А.А., Серегин А.С. Особенности комплексной реабилитации детей с врожденной челюстно-лицевой патологией (на примере Самарской области)/Евразийский Союз Ученых (ЕСУ), № 7 (52), 2018. С. 52-54.
19. Лебедев М.В., Керимова К.И., Захарова И.Ю. Частота и структура врожденных пороков развития челюстно-лицевой области (по материалам отделения челюстно-лицевой хирургии Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н.Бурденко)/Вестник Пензенского государственного университета//№ 1 (25), 2019. С. 74-76.
20. Левченко И.Ю., Агаева В.Е. Современные возможности комплексной реабилитации детей с врожденными расщелинами губы и неба. Педиатрия. 2017; 96 (5): 217-221.
21. Легостаева О.Т., Ларина И.Д. Формирование произносительной стороны речи у детей с врожденными расщелинами губы и неба в условиях вокальной деятельности/ Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции «Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей: актуальные вопросы комплексного лечения» г. Москва, 21-22 ноября 2019 г. С. 96-97.
22. Марданов А.Э., Смирнов И.Е., Мамедов А.А. Врожденная расщелина верхней губы и неба у детей: патогенетическое значение матриксных металлопротеиназ/Российский педиатрический журнал//19(2), 2016. С. 106 – 113.
23. Нагорнева С.В., Прохорова В.С., Шелаева Е.В., Худовекова А.М. Анализ частоты выявления врожденных пороков развития у плодов за последние 5 лет (2013-2017)/Журнал акушерства и женских болезней//Том67, Выпуск 3, 2018. С. 44-48.
24. Новиков, П. В. «Ранняя профилактика врожденных и наследственных заболеваний» / П. В. Новиков // Медицинская сестра. – № 8, 2009. – С. 20-23.
25. Обухова Н.В. Особенности развития младенцев с врожденной расщелиной губы и неба//Специальное образование. – 2015. –№ 4. – С. 70 – 87.
26. Основы сестринской деятельности: Учебник / Под ред. Н.А. Касимовской. – Москва: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2019. –424 с.: ил.
27. Первушина О.А. Средний медицинский персонал в стоматологии с позиций оптимизации работы //Вестник новых медицинских технологий. – 2016. – Т.23. – № 4. – С. 276-279.
28. Проведение профилактических мероприятий: учеб. пособие /С.И. Двойников [и др.]; под ред. С.И. Двойникова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016. – 448 с.: ил.
29. Редько А.Н., Пильщикова В.В., Васильев Ю.А. Сравнительный эпидемиологический анализ спектра сопутствующих заболеваний у детей с врожденными пороками развития челюстно-лицевой области крупного региона РФ/Вестник новых медицинских технологий, электронный журнал//2018, № 6. С. 9-15.
30. Самойлова Т.Н., Протопопова Н.В., Ильин В.П. Региональная программа мониторинга врожденных пороков развития среди новорожденных детей на территории Иркутской области/Бюллетень ВСНЦ СО РАМН//№ 5 (43), 2005. С. 85 – 90.

31. Содиков Б.Р., Инояттов А.Ш., Норова А.Н. Функциональные нарушения у детей с врожденной расщелиной губы и неба (на примере собственных исследований)/Вестник Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области//№ 2 (13), Т.1. 2016. С. 24 – 28.
32. Спесвакова Е.А. Применение результатов научно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках работы предметного кружка по профессиональному модулю в практическом здравоохранении/MEDICUS//2017. № 5 (17). С. 42-50.
33. Степанова Ю.В., Цыплакова М.С. Основные направления в комплексной реабилитации детей с врожденными расщелинами губы и неба. – Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста. – 2013. – Том 1. – Выпуск 1. – С. 36 – 43.
34. Стоматология детская. Хирургия / Под ред. С.В. Дьяковой. – М.: ОАО «Издательство « Медицина». – 2009. – 384 с.: ил. - ISBN 5 – 225 – 03431 – 4
35. Стоматология детского возраста: учебное пособие / под ред. Ад. А. Мамедова, Н.А. Геппе. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 184 с.: ил. С.164.
36. Суторихина В.А. Врожденные пороки развития у детей (на примере Кировской области).
37. Супиев Т.К., Мамедов А.А., Негаметзянов Н.Г., Нурмаганов С.Б., Утепов Д.К., Катасонова Е.С., Кожабеков Е.М. Опыт комплексного лечения детей с двусторонней расщелиной губы и неба/Стоматология детского возраста//№ 5, 2014. С. 69-74.
38. Супиев Т.К., Негаметзянов Н.Г., Катасонова Е.С., Кожабеков Е.М. Неотложная медицинская помощь детям с врожденной расщелиной верхней губы и неба/ Вестник КАЗНМУ//№ 2, 2012. С. 161 – 166.
39. Супиев Т.К., Мамедов Ад.А., Негаметзянов Н.Г. Врожденная расщелина верхней губы и неба (этиология, патогенез, вопросы медико-социальной реабилитации). Алматы, 2013.
40. Таалайбеков Н.Т., Ешиев А.М. Статистика рождаемости детей с врожденными пороками развития и использование современных технологий в реабилитации// «Молодой ученый», № 3 (107), 2016 г. С. 310 – 312.
41. Таалайбеков Н.Т., Ешиев А.М. Повышение качества реабилитации детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба/Инновации в науке СибАК//№ 3 (52), 2016. С. 114-119.
42. Токарев П.В., Шулаев А.В., Плаксина Л.В., Марапов Д.И. Распространенность врожденных расщелин губы и/или неба в Республике Татарстан/Практическая медицина//2 (87), Том 2, 2015. С. 101-103.
43. Ушницкий И.Д., Исаков Л.О., Винокуров М.М., Оскольский Г.И. Динамический анализ частоты и структуры врожденных аномалий челюстно-лицевой области в Якутии/Стоматология//№ 2, 2015. С. 37-39.
44. Фоменко И.В., Касаткина А.Л., Филимонова Е.В. Мониторинг факторов риска возникновения врожденной расщелины губы и неба на территории Волгограда и Волгоградской области//Вестник РУДН, серия Медицина//№ 4, 2009. С. 530 – 533.
45. Фоменко И.В., Краевская Н.С., Вологина М.В., Касаткина А.Л. Особенности психологического состояния и самооценки детей с врожденной односторонней расщелиной верхней губы и неба/Вестник ВолГМУ//Выпуск 1 (57). 2016. С. 91 – 93.
46. Шайтор В.М. Неотложная неонатология: краткое руководство для врачей/В.М.Шайтор, Л.Д.Панова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2020. – 320 с.: ил. С. 242-244.
47. Шакирова Р.Р. Научное обоснование организации Республиканского Центра лечебно-профилактической помощи детям с челюстно-лицевой патологией/научная работа, д.м.н., Москва, 2011.
48. Шатова Е.А. Профилактическая деятельность медицинской сестры на всех этапах комплексной реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба/61 Международная научная конференция Перспективные направления развития современной науки // «Евразийское Научное Объединение», № 3 (61), Март, 2020. С. 146-149.
49. Шатова Е.А. Роль медицинской сестры на всех этапах комплексной реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба/Научно-практический рецензируемый журнал «Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики»/2019, № 5. С. 203-204.
50. Шатова Е.А. Вопросы распространенности врожденной патологии губы и неба у детей, инвалидности и современной организации комплексной реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба/67 Международная научная конференция Перспективы модернизации современной науки // «Евразийское Научное Объединение», № 9 (67), Сентябрь, 2020. С. 232-243.
51. Шатова Е.А. Вопросы инвалидности детей с врожденной расщелиной губы и неба/68 Международная научная конференция Эффективные исследования современности // «Евразийское Научное Объединение», № 10 (68), Октябрь, 2020. С. 238-253.
52. Shatova E.A. The prevalence and structure of congenital abnormalities of the maxillofacial area development/The European Journal of Biomedical and Life Sciences № 1, 2020. S. 8-11.
53. Электронный ресурс удаленного доступа: <http://www.medicus.ru/stomatology/specialist/mediko-geneticheskoe-konsultirovanie-semej-s-porokami-razvitiya-guby-i-nyoba-22721.phtml> (Дата обращения: 15.02.2021 г.)
54. Электронный ресурс удаленного доступа: <http://ya-zdorovyi.com/profilaktika-rasshcheliny-verhney-guby-i-nyoba/> (Дата обращения: 16.02.2021 г.)
55. Электронный ресурс удаленного доступа: <http://cleft2020.com/> (Дата обращения: 18.02.2021 г.)